

MEMÓRIAS DO POVO DO BOM CONSELHO: REFLEXÕES SOBRE O CENTRO CULTURAL DE CÍCERO DANTAS, BAHIA

MEMORIES OF THE PEOPLE OF BOM CONSELHO: REFLECTIONS ON THE CÍCERO DANTAS CULTURAL CENTER

Glaydston Dantas Machado de Figueiredo¹

RESUMO

Ao refletir sobre as ações de reparação aos acontecimentos que tiveram significados na construção identitária de um povo, o presente artigo visa refletir sobre as ações de reparação aos acontecimentos que tiveram significados na construção identitária do povo do lugar. Nesse ângulo discursivo o caminho da pesquisa visualiza seu campo de investigação no Centro Cultural Memória do Povo do Bom Conselho, na cidade baiana de Cícero Dantas, por ser um espaço de representação e acolhimentos de dados históricos e memoráveis. Para tanto foi utilizado como relato de experiência, convalidado com ações bibliográficas. Com esse propósito, algumas questões foram levantadas quanto à mobilização do espaço construído alcançando engendragem pelo discurso patrimonial e sentido contemplativo enquanto lugar de aprendizagem significativa.

Palavras-chave: aprendizagem; cultura; memória; patrimônio.

ABSTRACT

By reflecting on actions to repair events that had meaning in the construction of identity of a people, this article aims to reflect on actions to repair events that had meaning in the construction of identity of the people of the place. In this discursive angle, the research path visualizes its field of investigation at the Memória do Povo do Bom Conselho Cultural Center, in the brazilian city of Cícero Dantas, as it is a space for representation and reception of historical and memorable data. For this purpose, it was used as an experience report, validated with bibliographical actions. With this purpose, some questions were raised regarding the mobilization of the built space, engendering heritage discourse and a contemplative sense as a place of significant learning.

Keywords: learning; culture; memory; patrimony.

¹ Mestre em Ciências da Educação (Universidad San Carlos). Secretaria Municipal de Educação.

INTRODUÇÃO

Diante dos estudos sobre a relação identitária de um povo, é de fundamental importância levantar questionamentos acerca dos novos espaços vinculados a memórias, por residir no acervo do passado, um presente vivo capaz de alavancar riquezas oriundas de gerações que viveram num certo tempo da história. Nessa direção que aporta memórias e narrativas de Cícero Dantas, com a construção do Centro de Cultura e Memória do Povo do Bom Conselho. Logo, pensar na possibilidade de pesquisa que surge a inquietação de forma interrogativa, como escopo de direção: Qual a importância do resgate da memória local como guardiã documental escolar na preservação da identidade de um povo?

O objetivo deste manuscrito é, portanto, refletir sobre as ações de reparação aos acontecimentos que tiveram significados na construção identitária do povo do lugar.

O estudo se baseia em uma observação no Centro de Cultura do Povo do Bom Conselho, na cidade de Cícero Dantas, localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, no centro da referida cidade. Mantido pela Prefeitura Municipal, o aparelho cultural foi inaugurado em junho de 2023. Por meio desse patrimônio nasce, sobre os olhares mais diversos compostos em formas culturais, em diâmetros utilizados para a conservação das memórias locais e como os mesmos utilizam seu “poder simbólico” para significar as práticas dessas comunidades.

PEÇA TEÓRICA SOBRE OS CENTROS CULTURAIS

A preservação das lembranças não está restrita somente ao mundo poético e lúdico, mas tem um contexto amplo, com necessidades de se repensar o pensamento e buscar garantias de conhecimento sobre a extensão contida no universo da memória.

Nessa seara, os Centros Culturais são espaços ricos e cheios de possibilidades dentro do mesmo cenário, no qual a memória de uma cidade, de um país ou, de um indivíduo está exposta com narrativas singulares, para apreciação histórica, a contribuir na viagem do tempo, com permissão a conhecer, mais intimamente, as memórias do lugar, exaltando os mais diversos contextos sociais. Assim, tais centros são o espaço para observar o passado, pensar o presente e refletir o futuro.

De acordo com Le Goff (1994, p. 477), "a memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para libertação e não para a servidão dos homens". Nessa perspectiva, a história local/regional é motriz de partida para que se concretize a relação memória e história, a valorizar e recuperar histórias, contando com o protagonismo dos professores e estudantes.

A CONFABULAR COM LUGARES E SABERES DO CENTRO DE CULTURA DO POVO DO BOM CONSELHO

Ao diagnosticar como a sociedade cicerodantense se constitui no Centro de Cultura do Povo do Bom Conselho, com reflexão acerca das relações voltadas para as dimensões cognitiva, estética, política e ética de sua memória, que se faz surgir por meio de concepções ligadas ao patrimônio, à experiência com a local e seus objetos que possibilitam a consciência dos sujeitos que vivenciam a cultura do lugar.

O Centro de Cultura (Figura 1) foi construído com visão de sensibilidade ao reportar o resgate da história popular. À altura da ideia, foi tratada a construção do Plano Municipal de Cultura, em que se elegeu a comunidade educativa e demais membros da sociedade civil, para a pesquisa. Nesse campo de atuação, planejou-se, desenvolveu- e fomentou-se discussões sobre políticas públicas de cultura, com parâmetros de assegurar a preservação e valorização do patrimônio cultural, material e imaterial, do município de Cícero Dantas, ao tempo que estabeleceu condições para o desenvolvimento da economia da cultura, considerando em primeiro plano o interesse público e o respeito à diversidade.

Figura 1 – Fachada do Centro de Cultura e Memória do Povo do Bom Conselho.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2023.

No interior do espaço, o primeiro ambiente se resguarda a trazer os textos mais variados, com conotações semiológicas da origem e formação da população local, com citações de personalidades que contribuíram para semente jogada ao tempo. Nas menções narrativas, o marco histórico da passagem de Antônio Conselheiro, com dados formalizados em *Os Sertões* de Euclides da Cunha. A Coluna Prestes, em passagem nas terras do Bom Conselho, assim como Lampião. Consoante à configuração, a figura paradigmática de Cícero Dantas e demais autoridades locais, as religiões católicas, evangélicas e aquelas oriundas da África. Vale ressaltar, que há, ainda, na composição do espaço, as lendas, vegetação, caminhos da tecnologia e outras tantas informações para deleite dos visitantes.

Seguindo o curso imagético do ambiente, no espaço que recebe os demais departamentos, floresce a Pinacoteca (Figura 2), que costuma conter quadros de pintores nacionais e internacionais, mas geralmente o acervo permanente é focado na arte tendo como característica artística a região, ao passo que costuma também abrigar exposições temporárias.

Figura 2 - Alameda da Pinacoteca.

Fonte: Arquivos do autor, 2023.

Em sequência, a Biblioteca Municipal Lindete de Oliveira, importante fonte de conhecimento e estudo. A Sala ABC de Artes Biocênicas traz a importância das artes cênicas no desenvolvimento da criança, como fundamental, por entender que por meio do teatro a criança passa a exprimir seus próprios pensamentos e criar suas próprias histórias. De acordo

com Piaget (1982), a partir de dois anos de idade, a criança ultrapassa a barreira da simples percepção, ou seja, começa a usar sua criatividade para imaginar, usando o “faz de conta” para expressar seu pensamento e assim buscar o significado da vida e o que acontece ao seu redor. Ademais, o jogo teatral é essencial para favorecer o desenvolvimento global da criança, trabalhando a autoconfiança, autoestima e o pensamento crítico.

No acervo também está a sala de música, ambiente que acolhe a sonoridade, tendo, por sua vez, a Filarmônica Nossa Senhora do Bom Conselho, alocada no espaço, que, além de trazer sua trajetória histórica de décadas de existência, disponibiliza instrumental servidos de aparato para aprendizagem musical. Nessa perspectiva, importa dizer quão necessário é trabalhar a música na Educação, pois ela representa mais que uma forma de expressão e integração com o meio, mas também possibilita desenvolver habilidades, conceitos e hipóteses, contribuindo para formação integral de crianças e adolescentes.

De acordo com os documentos do Referencial Curricular para a Educação Infantil, “a música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio” (BRASIL, 1998, p. 45). Nessa seara, o trabalho de incluir se torna objetivo quando a subjetividade é apresentada como mecanismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, percebendo a valia que envolve o conhecimento local, culminando num apogeu de resgate da memória do lugar, os contornos da arquitetura do espaço está para além do físico construído, mas também consolida patrimônios material e imaterial de um povo. No compasso do estudo, a proposta de estabelecer relação entre o Centro Cultural e a Escola, é como associar oxigênio para a vida. Destarte, a alta rotatividade de visitação tem movimentado a expectativa escolar, em que o novo ambiente patrocina um novo cenário educativo, encanta o estudante as mais diversas leituras de mundo.

O compromisso pedagógico que ocorre dentro desse espaço é visível na criatividade e acesso à cultura, por parte dos estudantes, bem como na valorização do conhecimento e reconhecimento da arte como algo divertido. Logo, consoante às áreas do conhecimento e, das informações, a cultura exposta leva os estudantes a um senso crítico, valorizando a si mesmo e a sociedade na qual estão inseridos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. v. 3, Ed. MEC/SEF, Brasília, 1998.

LE GOFF, Jacques. **História e Memória.** Campinas: Ed. UNICAMP, 1994.

PIAGET, Jean. **O nascimento da inteligência na criança.** Tradução: Álvaro Cabral. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.